

Şam-Dımaşk Karmaşası Üzerine

Bünyamin ERUL

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Hadis Anabilim Dalı

berul65@hotmail.com

 0000-0003-0630-4147

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518085>

Siyonist soykırımında şehit düşen Gazze'deki tüm meslektaşlarımızın ruhları şâd, mekanları cennet, makamları âlî olsun...

Özet

Erken dönem kaynaklarımızda “Şam” denildiğinde “Bilâdu’ş-Şâm” yani bugünkü Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye’yi içine alan geniş bir coğrafyayı kastedilmektedir. Geçmişte bu geniş bölgede yaşanan bazı olaylar klasik kaynaklarda anlatılırken coğrafi mekân olarak “Şam” ifadesi kullanılmaktadır. Ancak modern zamanlarda kaleme alınan birçok kitapta bu bilgiler dilimize aynen “Şam” olarak çevrilince hem coğrafi hem de tarihî yanlışlıklar yumağı ortaya çıkmaktadır. Oysa geçmişte böyle bir kargaşa yaşanmaması için şayet kastedilen coğrafya Dımaşk ise bu durumda “Dımaşkuşşam” tabiri kullanılmıştır. Fakat daha sonraları özellikle Türkçe eserlerde genellikle “Şam” kullanılagelmiş ve bu da ister istemez belli bir coğrafi yanlışlığa sebep olmuştur. Oysa Şam’da gerçekleştiğini zannettiğimiz bu olaylar sanıldığı gibi Dımaşk’ta değil bazısı Ürdün taraflarında, bazısı ise Kudüs ve Gazze’de yaşanmıştır.

Bu tebliğimizde klasik literatürde coğrafi mekân olarak “Şam”da (Şam Diyarı’nda) yaşanan bazı önemli hadiselerin dilimize nasıl Dımaşk kastedilerek “Şam”da yaşandığı şeklinde aktarılageldiği somut örneklerle ortaya konulacaktır. Konunun net bir şekilde anlaşılabilmesi için sorun, şu hususlar üzerinden incelenecektir:

- Kible’nin Şam’dan Kâbe’ye Çevrilmesi.
- Kureyş Suresi’nde bahsedilen Kureyş’in kuzeyde Şam’a, güneyde Yemen’e yaptığı ticari yolculuklar.
- Hirakliyyus’un Şam’da Ebû Süfyan ile karşılaşması ve onunla Hz. Peygamber hakkındaki uzun diyalogu.
- Hz. Peygamber’in Bedir Savaşı öncesinde Ebu Süfyan’ın Şam’dan gelen kervanını ele geçirme çabası.
- Hz. Ömer zamanında Şam’da çıkan büyük (Amvas) salgın.
- “Fedâilu’ş-Şâm” (Şam’ın Faziletleri) hakkındaki hadisler ve bu konuda telif Birincisi, sıhhat ve sübutları bir tarafa bırakılacak olursa, söz konusu rivayetlerle başlangıçta kastedilen Kudüs’ü de içine alan “Bilâdu’ş-Şâm” iken,

Muaviye döneminden itibaren devletin idari merkezi Dımaşk olunca ilgili rivayetler Dımaşk merkezli okunmaya, anlaşılmaya ve yorumlanmaya başlanmıştır. İkinci durum ise bu rivayetler dilimize çevrilirken hep Dımaşk anlamında “Şam” diye çevrilmiştir.

Bu bildirinin, kitaplarımızdaki birçok yanlış anlama ve yorumun tashihine vesile olacağını, ayrıca bu doğrultuda yeni çalışmalara da öncülük edeceğini umuyorum.

Anahtar Kelimeler: Hadis, Şam, Suriye, Dımaşk, Bilâduşşâm, Fedâilu’ş-Şâm.

On al-Shām-Dimashq Confusion in Islamic Sources

Abstract

When “al-Shām” is mentioned in our early sources, it refers to “Bilād al-Shām”, that is, a large geography that includes today’s Palestine, Jordan, Lebanon and Syria. Some of the events that took place in this vast region in the past are described in classical sources using the term “al-Shām” as a geographical location. However, in many texts written in modern times, this information is translated into our language as “al-Shām”, resulting in both geographical and historical inaccuracies. Yet, in the past, in order to avoid such a confusion, if the geography referred to was Dimashq (Damascus), then the term “Dimashq al-Shām” was used. But later on, especially in Turkish works, “al-Shām” was generally used and this inevitably led to a certain geographical misconception. In fact, some of these events that we think took place in al-Shām did not take place in Dimashq, but in some cases in Jordan, and some in Jerusalem and Gaza.

In this paper, we will show with concrete examples how some important events that took place in “al-Shām” as a geographical location in the classical literature were transferred to Turkish as taking place in “al-Shām” by referring to Dimashq. For a clearer understanding, the problem will be analyzed through the following points:

- Turning the Qibla from al-Shām to the Ka’ba.
- The commercial journeys of the Quraysh to al-Shām in the north and Yemen in the south, mentioned in Sūra Quraysh.
- Hiraclius’ encounter with Abū Sufyan in al-Shām and a long dialog with him about the Prophet Muhammad.
- The Prophet’s attempt to capture Abū Sufyan’s merchant caravan from al-Shām before the Battle of Badr.
- The plague of ‘Amwās that broke out in al-Shām during the time of Caliph ‘Umar.
- The ḥadīths on “Faḍā’il al-Shām” (Virtues of al-Shām) and the works written on this subject. Two interesting issues have arisen regarding these ḥadīths:

First, leaving aside their authenticity, the narrations in question originally referred to “Bilād al-Shām”, which included Jerusalem, but after the Mu’āwiya’s rule, when the administrative center of the state became Dimashq, the related narrations began to be read, understood and interpreted from a Dimashq-centered perspective. Secondly, when these narrations were translated into Turkish, they were always translated as “al-Shām” in the sense of Dimashq.

I hope that this paper will help to correct many misunderstandings and interpretations in our sources on the subject and will also lead to new studies in this direction.

Keywords: Hadith, al-Shām, Syria, Dimashq (Damascus), Bilād al-Shām, Faḍā’il al-Shām.

Giriş

Erken dönem kaynaklarımızda “Şam” denildiğinde genellikle “Bilādu’ş-Şâm” (Şam Diyarı/Bölgesi) kastedilmektedir. “Bilādu’ş-Şâm” ise bugünkü Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye’yi içine alan geniş bir coğrafyayı ifade etmektedir.

Kaynaklarda Şam bölgesinin fazileti ile ilgili birçok hadis rivayet edilmiş ve bu bölgenin kutsiyet ve fazileti hakkında müstakil eserler yazılmıştır. Hadis ve Siyer kaynaklarında yer alan Şam ifadesinden büyük bir bölgeyi anlamamız gerekmektedir. Çünkü günümüzde Şam deyince sadece Suriye’nin başşehri olan Şam akla gelmektedir. Hâlbuki İslami kaynaklarında bu şehrin adı Dimaşk’tır. Kaynaklarda Şam bölgesinin sınırı Fırat’tan başlatılıp Mısır diyarındaki el-Ariş’e kadar, kible cihetinden Tayy dağları ile Rum denizi arası olarak çizilmektedir. Başlıca şehirleri Menbec, Haleb, Hama, Humus, Dimaşk, el-Beytu’l-Makdis, Antakya, Trablus sayılmakta, belli başlı bölgeleri olarak da Kinnesrîn, Dimaşk, Ürdün, Filistin, Humus zikredilmektedir. Bu açıklamaya göre, İslami kaynaklardaki Şam ifadesi, sadece bugünkü Suriye bölgesini değil, Filistin, Ürdün, Lübnan topraklarını da içine alan geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır.¹

Tarihte yaşanan çeşitli olayların, klasik kaynaklarda Şam’da gerçekleştiği anlatılmaktadır. Modern zamanlarda kaleme alınan birçok kitapta bu ifade aynen “Şam” olarak çevrilince, hem coğrafi hem de tarihi ciddi yanlışlıklar yumağı ortaya çıkmaktadır. Geçmişte böyle bir kargaşa yaşanmaması için şayet kastedilen

¹ Aşır Örenç, *Hadislerde Kutsal Mekân Algısı* (Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2013), 252-253.

coğrafya Dimaşk ise bu durumda “Dimaşku’ş-Şam” tabiri kullanılmıştır. Ancak daha sonraları özellikle Türkçe eserlerde sadece “Şam” kullanılmamış ve bu da ister istemez belli bir coğrafi yanlışlığa sebep olmuştur. Diğer bir ifade ile zamansal değil, mekânsal bir anakronizme düşülmüştür.

Bu tebliğimizde klasik literatürde coğrafi mekân olarak “Şam”da (Şam Diyarında) yaşanan bazı önemli hadiselerin, dilimize nasıl Dimaşk kastedilerek “Şam”da yaşandığı şeklinde aktarıla geldiği somut örneklerle ortaya konulacaktır. Konunun net bir şekilde anlaşılabilmesi için sorun, şu hususlar üzerinden incelenecektir:

1. Kible'nin Şam'dan Kâbe'ye Çevrilmesi

Aslında klasik kaynaklarımızda Şam denilince ilk akla gelen Kudüs/Filistin tarafıdır. Nitekim kible ile ilgili rivayetlerde Rasulullah'ın (s) Mekke'de kible olarak Hacer-i Esved ile Rûkn-i Yemâni arasında Kâbe'yi de önüne alarak Şam'a doğru namaz kıldığı, daha sonra kible'nin Şam'dan Kâbe tarafına döndürüldüğü belirtilmektedir.²

Oysa herkesin malumudur ki ilk kible, Kudüs'e/Beytülmağdis'e doğru idi. Her ne kadar bu rivayetlerde “Şam'a doğru” deniliyorsa da, kastedilen Dimaşk değil, Kudüs'tür.

Bunu şu rivayet de teyit etmektedir:

Sahabeden Şeddâd b. Evs ağır hastalanmış can çekiştirmekteydi. Dünyanın kendisine dar geldiğini söyleyince Allah Rasulü: “*Düşündüğün gibi değil, aksine Şam fethedilecek, Beytülmağdis fethedilecek de sen ve çocukların onlara önderler olacaksınız inşallah*” buyurmuştu.³

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَقَالَ: «مَالِكَ يَا شَدَّادُ؟» قَالَ: ضَاقَتْ بِي الدُّنْيَا، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ، إِنَّ الشَّامَ يُفْتَحُ، وَيُفْتَحُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، فَتَكُونُ أَنْتَ وَوَلَدُكَ أئِمَّةً فِيهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

Gerçekten de Hz. Peygamber'in müjdesi gerçekleşmiş, Şeddâd iyileşip Kudüs'e yerleşmiş, oradaki halka İslam'ı öğretmiş ve yine orada vefat etmiştir. Nitekim kabri, Mescid-i Aksa surlarının dışındadır.

² Ebü 'Abdullâh Muḥammed b. İshâk b. Yesâr el-Muḥḥalibî İbn İshâk, *es-Sîre (Kitâbu's-Siyer ve'l-Meğâzi)*, thk. Süheyl Zekkâr (Beyrut: y.y., 1398/1978), 200, 299; Ebü 'Abdullâh Muḥammed b. İsmâ'il b. İbrâhîm el-Buḥârî el-Buḥârî, *Şaḥîhu'l-Buḥârî*, thk. Muḥḥafa Dîb el-Buğâ (Dimaşk: Dâru İbn Keşîr; Dâru'l-Yemâme, 1414/1993), “Tefsir”, 16.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقيلته إلى الشام وكان إذا صلى صلي بين الركنين الأسود واليماني، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، صرفت القبلة عن الشام نحو الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ... عني ابن عمر رضي الله عنهما، بينما الناس في الصبح يقبأء، جاءهم رجل فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه - 4490 - اللبلة قرآن، وأمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها، وكان وجه الناس إلى الشام، فاستدأروا بوجههم إلى الكعبة

³ Ebü'l-Kâsım Müsnidü'd-dünyâ Süleymân b. Aḥmed b. Eyyüb eṭ-Ṭaberâni, *el-Mu'cemu'l-Kebîr - eṭ-Ṭaberâni*, thk. Ḥamdî b. 'Abdulmecid es-Selefi (Kahire: Mektebetu İbn Teymiyye, ts.), 7/298.

2. Kureyş'in Yaz ve Kış Ticari Yolculukları

Kureyş Suresi'nde bahsedildiği üzere Kureyş'in yaz ve kış olmak üzere iki ticari seferi vardı. Bu seferler Kureyş'in iki tarafla yapmış olduğu güvenlik anlaşmaları çerçevesinde yapılmaktaydı. Tefsirlerde bu iki seferin yazın Şam'a ve kışın da Yemen'e yapıldığı bilgisi verilmektedir. Bu bilgiler dilimize çevrilirken "yazın Şam'a ve kışın da Yemen'e" şeklinde aynen korununca sanki bu ticaret kervanlarının yazları Dimaşk'a yapıldığı anlaşılabilir. Nitekim bu sorunun ülkemizdeki izdüşümünün son bariz bir örneği DİB tarafından 2023'te yayımlanan "Son Peygamber Hz. Muhammed"⁴ adlı kitapta bu ticari seferler hakkında şu ifadelerle rastlamaktayız:

Peygamberimizin babası Abdullah ise pek çok Mekkeli gibi ticaretle meşguldü. Çünkü Mekke, Yemen-Şam ticaret yolu üzerindedir." Hz. Peygamber'in doğumunun yaklaştığı bir dönemde babası Abdullah yine ticaret için gittiği Şam'dan dönerken Yesrib'e uğramış...⁵

Hz. Peygamber'in babası, doğumundan iki ay önce ticaret sebebiyle çıktığı Şam yolculuğundan dönerken Yesrib'de (Medine) vefat etmişti.⁶

"Hz. Hatice, 40 yaşında (bazı rivayetlere göre 28) dul bir kadındı. Kendi adına Şam ve Yemen'e ticaret kervanları gönderiyordu. Bir defasında Hz. Peygamber onun ticaret kervanını ücret karşılığında Şam'a götürmüştü."⁷

"Peygamberimizin kabilesi Kureyş, yazın kırk günlük bir yürüyüş mesafesindeki Şam'a (Dimaşk), kışın da Yemen'e iki büyük ticaret seferi düzenlerdi. Bu uygulama dedesinin babası Hâşim bin Abdümenaf zamanında başlamıştı. Hâşim, baş gösteren kıtlığın ortaya çıkardığı zor şartlardan kabilesini kurtarmak için Mekke tarihinde bilinen ilk ticari amaçlı Şam seyahatini gerçekleştirmişti..."⁸

"Ebû Süfyan'ın başkanlığında Mekkelilerden her kesimin ortak olduğu büyük bir ticaret kervanını Medine yolu ile Şam'a göndermişlerdi."⁹

Yine DİB yayınları arasında neşrettiğimiz benim de önemli katkılar sunduğum Hadislerle İslam adlı 7 ciltlik çalışmada Bedir Savaşı şöyle anlatılmaktadır:

⁴ Eyüp Baş, *Son Peygamber Hz. Muhammed* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2023). Yazar, birkaç yerde ise (s. 33, 68, 140, 186, 26) "Şam bölgesi" demektedir.

⁵ Baş, *Son Peygamber Hz. Muhammed*, 23.

⁶ Baş, *Son Peygamber Hz. Muhammed*, 238.

⁷ Baş, *Son Peygamber Hz. Muhammed*, 29.

⁸ Baş, *Son Peygamber Hz. Muhammed*, 39.

⁹ Baş, *Son Peygamber Hz. Muhammed*, 118.

Hicretin üzerinden yaklaşık iki yıl geçmişti. Mekke müşriklerinden oluşan bir ticaret kervanı, o günlerde Ebû Süfyân b. Harb'in idaresinde Şam'a yol almıştı. Şam'daki ticarî faaliyetini tamamlayan kervanın dönüş zamanı gelmişti. Kervanda pek çok Mekkeli müşrikin malı vardı. Yüzlerce deveden, attan ve oldukça kıymetli ticaret mallarından oluşan kervan, Mekke'ye dönmek üzere yola çıkmaya hazırdı. Yakında Bedir civarından geçecek olan kervandaki malların bir bölümü de Müslümanlara aitti. Çünkü hicret ederken mallarını Mekke'de bırakmak zorunda kalmışlar, müşrikler de onlara el koymuştu. Müşrikler, Müslümanların gözleri önünde bu malları develere yükleyip Şam'a ve Yemen'e götürerek satıyorlardı.¹⁰

Bu bildiriye hazırlarken kendi doktora tezimde de benzer cümleler kullandığımı gördüm:

Hiz. Peygamber, Bedir savaşı öncesinde ashabından kendisine katılan üç yüz kişi ile Şam'dan gelen Ebû Süfyân başkanlığındaki ticaret kervanını vurmak istemişti.¹¹

Oysa Kureyş ticari kervanları Şam'a giderken Dimaşk'a değil, Gazze'ye gitmekteydiler. Zira "Kureyş'in ticaret yapmak için gittiği yer Şam bölgesindeki Gazze idi.¹²

Kureyş tüccarları Şam'a gittiklerinde Gazze'ye varır, daha ilerisine gitmezlerdi.¹³

وَكَانَ مَتَجَرُّهُمْ مِنَ الشَّامِ غَزَّةَ، لَا يَبْعُدُونَهَا إِلَى غَيْرِهَا

Nitekim İslam Ansiklopedisi'nin "Gazze" maddesinde şu önemli tespitler yapılmıştır:

Tarih boyunca devamlı el değiştiren Gazze, Bizanslılar zamanında önemli bir ticaret merkezi ve bu arada Mekke'den gelen tüccarların da uğrak noktası idi. Müfessirler, Kureyş suresinde bahsedilen yaz ve kış seferlerinde kışın gidilen yerin Gazze olduğunu söylemektedirler. Mekkeli tüccar kabilelerinden birinde Hiz. Peygamber'in büyük dedesi Haşim b. Abdümenat da bulunmuş ve bu şehirde vefat etmiştir; kabrinin burada

¹⁰ Komisyon, *Hadislerle İslâm* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014), 7/51.

¹¹ Bünyamin Erul, *Sahabenin Sünnet Anlayışı* (Ankara: TDV Yayınları, 2021), 134, 197.

¹² Ebû 'Abdullâh Muḥammed b. 'Omer b. Vâkıd el-Eslemî el-Vâkıdî, *el-Meğâzî*, thk. Marsden Jones (Beyrut: Dâru'l-İlmî, 1409/1989), 1/28.

¹³ Vâkıdî, *el-Meğâzî*, 1/200; Mehmet Apaydın, *Siyer Kronolojisi* (İstanbul: Kuramer Yayınları, 2018), 83.

yer alması sebebiyle şehre bazı kaynaklarda Gazzetü Haşim denildiği görülür. Hz. Peygamber'in babası Abdullah da Gazze'ye gelen tüccarlar arasındadır. Hz. Ömer'in esas servetini İslam'a girmeden önce Gazze'ye yaptığı ticari yolculuklardan kazandığı rivayet edilmektedir. Hicretin 2. yılında (624) Bedir Gazvesi'ne yol açan zengin ticaret kervanı da Ebu Süfyan idaresinde Gazze'den dönmekteydi.¹⁴

Şu halde ne Kureyş'in, ne de Ebû Süfyan'ın ticaret kervanları Dimaşk'a gitmiş değillerdi. İşte Şam-Dimaşk kargaşasına düşmemek için olmalı ki DİA "Bedir Gazvesi" maddesinde Şam denilmediği gibi Dimaşk da denilmemiş, bunun yerine Suriye tercih edilmiştir:

Hicretin 2. yılında (624) Kureyşlilerden birçok kimsenin katıldığı büyük bir ticaret kervanı Ebû Süfyan idaresinde Suriye'ye gitti. Suriye'den dönmekte olan Ebu Süfyan Hicaz'a yaklaştığı sırada Hz. Peygamber'in baskın yapacağını haber aldı.¹⁵

Ancak buradaki ticaret merkezinin Gazze oluşu, Gazze'nin de Filistin'de oluşu bu defa başka bir yanlışlığa yol açmıştır.

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı adlı eserde de Bedir Savaşı anlatılırken, Ebû Süfyan'ın kervanının Suriye'ye ticaret yaptığından bahsedilir.¹⁶

Şu halde Gazze'ye yapılan ticari seferlerin Şam veya Suriye şeklinde anlatılması ülkemizde yanlış anlaşılmaktadır. Buradan hareketle mesela Hz. Peygamber'in risalet öncesinde Dimaşk'a geldiği anlaşılabilir. Bu nedenle doğrudan Şam/Suriye yerine buradan kastedilen yer için Gazze denilmesi daha isabetli olacaktır.

3. Herakleios-Ebû Süfyan Görüşmesi

Çeşitli kaynaklarımız, Bizans imparatoru Herakleios'un Şam'da Ebû Süfyan ile görüştüğünü ve çeşitli sorular sorarak Hz. Peygamber hakkında ondan bilgiler aldığını anlatırlar. Rivayetlere göre o sıralarda Ebû Süfyan ticaret yapmak üzere Şam'da bulunmaktadır. Bu bilgileri dilimize aktaran birçok yazar, rivayetlerde geçen "Şam" ifadesini aynen nakletmektedirler. Oysa rivayetlerdeki Şam ifadesi de Dimaşk'ı değil, Şam bölgesini ifade etmektedir. Nitekim bazı rivayetlerde Herakleios'un o günlerde Beytülmakdis'te, Ebû Süfyan'ın ise ticaret amacıyla Gazze'de buldukları açıkça ifade edilmektedir.

¹⁴ Mustafa L. Bilge, "Gazze", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 13/13/534.

¹⁵ Mustafa Fayda, "Bedir Gazvesi", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1992), 5/326-327.

¹⁶ İbrahim Sarıçam, *Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011), 154-155.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ كَانَ نُصْرَةُ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ عَامَ (2) الْخُدَيْبِيَّةِ؛ قَالَهُ عِكْرَمَةُ، وَالرُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَغَيْرُهُمْ (3). وَوَجَّهَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْقَوْلَ بِأَنَّ قَيْصَرَ كَانَ قَدْ نَذَرَ لِنِ اظْفَرَهُ اللَّهُ بِكَسْرِي لِيَمْشِيَنَّ مِنْ جَمْصٍ إِلَى إِبِلِيَا - وَهُوَ بَيْتُ الْمُقَدِّسِ - شُكْرًا (4) لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَفَعَلَ، فَلَمَّا بَلَغَ بَيْتَ الْمُقَدِّسِ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ حَتَّى وَافَاهُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي بَعَثَهُ مَعَ دَحِيَّةَ بِنِ خَلِيفَةَ، فَأَعْطَاهُ دَحِيَّةَ لِعَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى قَيْصَرَ. فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ سَأَلَ مَنْ بِالشَّامِ مِنْ عَرَبِ الْحِجَازِ، فَأَحْضَرَ لَهُ أَبُو سَفْيَانَ صَخْرَ بِنِ حَرْبِ الْأَمْوِيِّ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ كَانُوا فِي عَرَّةَ، فَجَاءَ بِهِمْ إِلَيْهِ، فَجَلَسُوا بَيْنَ يَدَيْهِ،¹⁷

Mekkelilerle imzalanan Hudeybiye Antlaşmasından sonra dönemin ileri gelen devlet başkanlarını İslam'a davet amacıyla mektuplar gönderen Hz. Peygamber, Dihye b. Halife vasıtasıyla Herakleios'a da bir mektup göndermiştir (Muharrem 7/Mayıs 628). Sasanî Hükümdarı II. Hüsrev'e karşı üstünlük sağlamış olan Herakleios'un bu sırada daha önce geri aldığı kutsal haçı eski yerine dikmek ve Allah'a şükran ifadesi olarak dini bir ziyaret yapmak için Kudüs'te bulunduğu kaydedilmektedir. Busra valisi aracılığıyla huzuruna çıkan Dihye b. Halife'yi kabul eden imparator, ayrıca Suriye bölgesine ticaret için gitmiş olan Ebu Süfyan ve arkadaşlarıyla da görüşerek Hz. Muhammed hakkında bilgi almıştır.¹⁸

4. Amvas Salgını

Kaynaklarımızda geçen birçok rivayete göre Hz. Ömer zamanında H. 17. veya 18. senede Şam'da büyük bir taün ortaya çıkmıştır. Mesela konu ile ilgili Buhârî'den bir iki rivayeti nakledebiliriz:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْعَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ.

İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hz. Ömer, (orduyu denetlemek üzere bir birlik ile) Şam'a doğru yola çıktı. Serğ denilen yere vardığında kendisini başkumandan Ebû Ubeyde b. el-Cerrah ve arkadaşları karşıladı ve ona Şam'da bir vebanın ortaya çıktığını haber verdi...¹⁹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ - أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْعَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ

Abdullah b. Âmir'in rivayet ettiğine göre Hz. Ömer, (orduyu denetlemek üzere bir birlik ile) Şam'a doğru yola çıktı. Serğ denilen yere vardığında kendisine Şam'da bir vebanın ortaya çıktığı bilgisi ulaştı...²⁰

Görüldüğü üzere salgının Şam'da ortaya çıktığı kaydedilmektedir. Bu rivayetler “Şam” şeklinde çevrildiğinde Türk okuyucusu tarafından söz konusu vebanın

¹⁷ Vâkidi, *el-Meğâzi*, 1/28; Ebû'l-Fidâ' İsmâil b. 'Omer b. Kesîr ed-Dimeşki İbn Kesîr, *Tefsîru'l-Çur'âni'l-'Azîm*, thk. Sâmî b. Muḥammed Selâme (b.y.: Dâru Ṭaybe, 1420/1999), 6/304.

¹⁸ Işın Demirkent, “Herakleios”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 17/17/210-215.

¹⁹ Buhârî, “Tıbb”, 30.

²⁰ Buhârî, “Tıbb”, 30.

Dımaşk'ta vuku bulduğu anlaşılabacaktır. Oysa salgın Dımaşk'ta değil, Şam bölgesindedir. Burada bahsedilen salgın, kaynaklarda "Amvâs Vebası" olarak geçmektedir. Amvâs ise "Kudüs ile Remle arasında ve Kudüs'ün 33 km. kuzeybatısında denizden 375 m. yükseklikteki bir tepenin eteklerinde kurulmuştur. Hz. Ömer devrinde Amvas'ta veba salgını çıkmış (18/ 639) ve buradan Suriye'nin çeşitli yerlerine yayılmıştır. Başka bir rivayete göre ise İslam tarihinde bilinen bu ilk veba salgını 17 (638) yılında vuku bulmuştur. Taûnu Amvas adıyla meşhur olan bu salgının sonucunda, başta Suriye orduları başkumandanı Ebû Ubeyde olmak üzere Muaz b. Cebel, Şürahbil b. Hasene, Süheyl b. Amr, Fazl b. Abbas ve Yezid b. Ebû Süfyan gibi birçok sahâbi dâhil 25.000'e yakın insan ölmüştür."²¹

Nitekim Muaz b. Cebel, Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh vb. sahâbilerin mezarları Ürdün'dedir. Bu da söz konusu salgının Dımaşk'ta değil, Şam bölgesinde, bugünkü Ürdün topraklarında gerçekleştiğini göstermektedir.

5. Şam'ın Faziletine Dair Rivayetler

Literatürümüzde "Fedâilü's-Şâm" yani Şam'ın faziletleri hakkında çeşitli rivayetler ve bu konuda telif edilen eserler bulunmaktadır. Bu rivayetler ile ilgili olarak iki ilginç durum ortaya çıkmıştır: Sıhhat ve sübutları bir tarafa bırakılacak olursa, söz konusu rivayetlerle başlangıçta kastedilen Kudüs'ü de içine alan "Bilâdu's-Şâm" iken, Muaviye döneminden itibaren devletin idari merkezi Dımaşk olunca ilgili rivayetler Dımaşk merkezli okunmaya, anlaşılmaya ve yorumlanmaya başlanmıştır. İkinci durum ise bu rivayetler dilimize çevrilirken hep "Şam" diye çevrilmiş ancak bundan daima Dımaşk anlaşmıştır.

Konumuzla alakalı Ebû'd-Derdâ'dan gelen Hz. Peygamber'e nispet edilen şu rivayet bu hususu gayet güzel yansıtmaktadır: "Gûta'daki savaş sırasında Müslümanların sığınağı, Şam şehirlerinin en hayırlısı olan Dımaşk denen şehrin yakınındadır."²² Cübeyr b. Nufeyr'den gelen benzer bir rivayette "Size Şam'ın fethi nasip olacak orada yerleşmek istediğinizde adına Dımaşk denilen bir şehre yerleşin. Şüphesiz o, savaşlarda Müslümanların kalesidir." buyrulmaktadır.²³

²¹ Mustafa Fayda, "Amvâs", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 3/3/100; Ercan Cengiz, "Hz. Ömer Döneminde Meydana Gelen Amvas Taunu ve Etkileri", *Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 7/13 (2020), 129-150; Abdülkerim Öner, "Hz. Ömer Döneminde Yaşanan Amvâs Vebası", *İSTEM: İslâm, San'at, Tarih, Edebiyat ve Müsikisi Dergisi* 18/35 (2020), 145-168; İlyas Uçar, "İslam Tarihi'nin İlk Pandemisi Amvâs Vebası İle Covid-19 (Koronavirüs) Arasındaki Benzerliklerin Gündelik Hayatımıza Yansımaları", *Mütefekkir* 8/15 (2021), 23-43.

²² Suleymân b. el-Eş'as, es-Sicistânî Ebû Dâvûd, *Sunenu Ebî Dâvûd*, thk. Şu'ayb el-'Arna'ût (b.y.: Dâru'r-Risâleti'l-Âlemiyye, 2009), "Melâhim", 6, "Sünnet", 9.

²³ *إنَّ فَسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ، إِلَى جَانِبِ مَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا: بِمَشْقُ، مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ*

²³ Ebû 'Abdullâh Aḥmed b. Muḥammed b. Ḥanbel eş-Şeybânî Aḥmed b. Ḥanbel, *Müsnedü'l-İmâm Aḥmed b. Ḥanbel*, thk. Şu'ayb el-'Arna'ût - 'Âdil Murşid v.dğr (Beyrut: Mu'essesetu'r-Risâle, 1421/2001), 4/160.

Görüldüğü üzere başlangıçta “Şam” ile daha çok Kudüs/Filistin kastedilirken, başkent olması sebebiyle artık rivayetlerde “Dimaşk” şehrinin ismi açıkça zikredilmeye başlanmıştır. Dahası evvelce tedvin ve tasnif edilen “Fedâilu’s-Şâm” risalelerinden sonra²⁴ “Fedâilu’s-Şâm ve Dimaşk” şeklinde²⁵ yahut müstakil olarak sadece Dimaşk’ın fazileti ile ilgili risaleler de telif edilmiştir.²⁶

Sonuç

Tarih boyunca, kurulan-yıkılan devletler, şehirler zaman içerisinde farklı isimlerle anılabilmiştir. Bu durum din, dil, kültür ve devlet değişikliklerinin tabii sonucudur. Bazen aynı isim bir dönem bir bölgenin adı olurken, başka bir dönemde belli bir şehrin hatta bir ülkenin adı olabilmektedir. Klasik kaynaklardan nakiller yapılırken bu değişimlerin dikkate alınması gerekmektedir. Aksi takdirde hem tarihi yanlışlıklara, hem de mekânsal olarak farklı anlamalara sebep olunabilmektedir.

Bu sorunun bizim dilimiz ve kültürümüzdeki en bariz örneği Şam-Dimaşk kargaşasıdır. Gerek rivayetlerde ve gerekse erken asırlarda telif edilen eserlerde değişik vesilelerle coğrafi bir mekân olarak “Şam” ismi sıklıkla geçmektedir. Genellikle bu isim ile Şam Bölgesi kastedilmektedir. Bilad-i Şam ise başta Filistin olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Suriye topraklarını ifade etmektedir. Söz konusu eserler ve rivayetler dilimize çevrilirken “Şam” adı aynen korununca, okuyucularımız onu Dimaşk olarak algılamaktadır. Bu yanlış algı, birçok bilginin yanlış öğrenilmesine neden olmaktadır. Maalesef bu yanlışlığı birçok çalışmada görmekteyiz ve bir an evvel bu yanlışların düzeltilmesi, yeni çalışmalarda ise aynı hataya düşülmemesi gerekmektedir.

Yukarıda birkaç örnek üzerinden gösterildiği üzere aslında bu rivayetlerde ve eserlerde Şam ile kastedilen Dimaşk değildir. Oysa dilimizdeki birçok esere göre Ebû Süfyan’ın kervanı Şam’a (Dimaşk’a) gelmiş, Ebû Süfyan Herakleous ile Şam’da (Dimaşk’ta) görüşmüş, meşhur veba Şam’da (Dimaşk’ta) ortaya çıkmış, birçok rivayette Hz. Peygamber Şam’ın (Dimaşk’ın) faziletlerinden söz etmiştir.

Sihhat ve sübutundan sarf-ı nazar ederek Ebû Davud’un naklettiği bir rivayete göre Hz. Peygamber, Gûta’daki büyük savaşta müslümanların sığınacağı çadırın Şam şehirlerinden biri olan Dimaşk denilen şehir olacağını bildirmiştir.²⁷ Ebû Davud’un Hindli şarihlerinden el-Azimâbâdî (1857-1911), el-Alkamî’den şu yorumu naklediyor: “Bu hadis, ahir zamanda Dimaşk’ın ve sakinlerinin faziletine ve onun bir sığınak olduğuna delalet ediyor. İbn Asâkir’in ifade ettiği gibi oraya Hz. Peygamber’i gören

²⁴ Örnek olarak Sem’âni, *Fedâ’îlü’s-Şâm*; İbn Receb el-Ĥanbelî, *Fedâ’îlü’s-Şâm*; Muĥammed Muĥî’ el-Ĥâfiẓ, *el-Erba’üne’n-Neveviyye fi Fedâ’îli’s-Şâm*; Şalâhuddîn b. Aĥmed el-İdlibî, *Aĥâdisü Fedâ’îli’s-Şâm* adlı eserleri zikredilebilir.

²⁵ Ebû’l-Ĥasen er-Rab’î, *Fedâ’îlü’s-Şâm ve Dimâşk* (Dimesk, 1370/1950).

²⁶ ‘İzzeddîn b. Ĥüseyn ‘Arabî ed-Dimaşkî, *er-Ravĥatü’l-Behiyye fi Fedâ’îli Dimâşk el-Maĥmiyye*, thk. Şalâhuddîn Ĥalîl Muşullî (Dimaşk, 1421/2000).

²⁷ Ebû Dâvûd, “Melâhim”, “Sünnet” 9.

on bin gözün (sahabinin) girmesi de onun faziletlerindedir. Ve hem nübüvvet öncesinde hem de sonrası Tebük Gazvesi'nde ve İsra gecesinde Hz. Peygamber de oraya girmiştir.”²⁸

Son cümleden, Hz. Peygamber'in peygamberlikten önce ve sonra Dimaşk'a girdiği anlaşılmaktadır. Oysa ne Tebük Gazvesi Dimaşk'ta gerçekleşmiş, ne de İsra yolculuğu Dimaşk'a yapılmıştır. Fakat hem Tebük, hem de İsra'nın yapıldığı Kudüs, Dimaşk'ta değil, Şam'dadır.

Böyle bir yanlış anlama ve yoruma neden olmamak için, ilköğretimden itibaren kaleme alınan ders kitaplarından başlayarak tüm kitaplarda bilgiler verilirken “Şam” ile kastedilen mekân neresi ise Şam Bölgesi, Filistin, Kudüs, Gazze vb. oranın yansıtılması gerekmektedir. Bu bildirinin, kitaplarımızdaki birçok yanlış anlama ve yorumun tashihine vesile olacağını, ayrıca bu doğrultuda yeni çalışmalara da öncülük edeceğini umuyor, hazirunu saygıyla selamlıyorum.

²⁸ Muḥammed Şemsü'l-Ḥaḳḳ el-'Azîmâbâdî, 'Avnu'l-Ma'bûd Şerḩu Sunen-i Ebî Dâvûd (Medine: el-Mektebetü's-Selefiyye, 1968), 11/406.

قَالَ الْعَلْفَمِيُّ : وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ دِمَشْقٍ وَعَلَى فَضِيلَةِ سَكَّانِهَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَأَنَّهَا جَسَنٌ مِنَ الْبَقْتِ ، وَمِنْ فَضَائِلِهَا أَنَّهُ دَخَلَتْهَا عَشْرَةٌ أَلْفَ عَيْنٍ رَأَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَفَادَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَدَخَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا فِي غَزْوَةِ ثُبُوكَ وَفِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ

Kaynakça

- Ahmed b. Hanbel, Ebû 'Abdullâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî. *Müsnedü'l-İmâm Ahmed b. Hanbel*. thk. Şu'ayb el-'Arna'ût- 'Âdil Murşid v.dğr. 50 Cilt. Beyrut: Mu'essesetu'r-Risâle, 1421/2001.
- Apaydın, Mehmet. *Siyer Kronolojisi*. İstanbul: Kuramer Yayınları, 2018.
- 'Azîmâbâdî, Muhammed Şemsü'l-Haqq. *'Avnu'l-Ma'bûd Şerhu Sunen-i Ebî Dâvûd*. Medine: el-Mektebetü's-Selefiyye, 1968.
- Baş, Eyüp. *Son Peygamber Hz. Muhammed*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2023.
- Bilge, Mustafa L. "Gazze". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 13/534-536. İstanbul: TDV Yayınları, 1996.
- Buḥârî, Ebû 'Abdullâh Muhammed b. İsmâ'il b. İbrâhîm el-Buḥârî. *Şaḥîḥu'l-Buḥârî*. thk. Muştafa Dîb el-Buḡâ. 7 Cilt. Dimaşk: Dâru İbn Keşîr; Dâru'l-Yemâme, 5. Basım, 1414/1993.
- Cengiz, Ercan. "Hz. Ömer Döneminde Meydana Gelen Amvas Tânu ve Etkileri". *Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 7/13 (2020), 129-150.
- Demirkent, Işın. "Herakleios". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 17/210-215. İstanbul: TDV Yayınları, 1998.
- Dimaşkı, 'İzzeddin b. Hüseyn 'Arabî. *er-Ravḍatü'l-Behiyye fî Fedâ'ili Dimâşk el-Maḥmiyye*. thk. Şalâḥuddîn Ḥalîl Muşullî. Dimaşk, 1421/2000.
- Ebû Dâvûd, Suleymân b. el-Eş'aş es-Sicistânî. *Sunenu Ebî Dâvûd*. thk. Şu'ayb el-'Arna'ût. 7 Cilt. b.y.: Dâru'r-Risâleti'l-'Âlemiyye, 2009.
- Erul, Bünyamin. *Sahabenin Sünnet Anlayışı*. Ankara: TDV Yayınları, 12. Baskı., 2021.
- Fayda, Mustafa. "Amvâs". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 3/100. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.
- Fayda, Mustafa. "Bedir Gazvesi". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 5/325-327. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.
- İbn İshâk, Ebû 'Abdullâh Muhammed b. İshâk b. Yesâr el-Muḥtalibî. *es-Sîre (Kitâbu's-Siyer ve'l-Meğâzi)*. thk. Süheyl Zekkâr. Beyrut: y.y., 1398/1978.
- İbn Keşîr, Ebû'l-Fidâ' İsmâ'il b. 'Omer b. Keşîr ed-Dimeşki. *Tefsîru'l-Ḳur'âni'l-'Azîm*. thk. Sâmi b. Muhammed Selâme. 8 Cilt. b.y.: Dâru Ṭaybe, 1420/1999.
- Komasyon. *Hadislerle İslâm*. 7 Cilt. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014.
- Öner, Abdulkemim. "Hz. Ömer Döneminde Yaşanan Amvâs Vebası". *İSTEM: İslâm, San'at, Tarih, Edebiyat ve Müsiki Dergisi* 18/35 (2020), 145-168.
- Örenç, Aşır. *Hadislerde Kutsal Mekân Algısı*. Isparta: , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2013.
- Rab'î, Ebû'l-Ḥasen. *Feḍâ'ilu's-Şâm ve Dimâşk*. Dimeşk, 1370/1950.
- Sarıçam, İbrahim. *Hız Muhammed ve Evrensel Mesajı*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011.
- Ṭaberânî, Ebû'l-Ḳâsım Müsnidü'd-dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb. *el-Mu'cemu'l-Kebîr - et-Ṭaberânî*. thk. Ḥamdî b. 'Abdulmecîd es-Selefi. 25 Cilt. Kahire: Mektebetu İbn Teymiyye, ts.
- Uçar, İlyas. "İslam Tarihi'nin İlk Pandemisi Amvâs Vebası İle Covid-19 (Koronavirüs) Arasındaki Benzerliklerin Günlük Hayatımıza Yansımaları". *Mütefekkir* 8/15 (2021), 23-43.

Vâkıdî, Ebû 'Abdullâh Muḥammed b. 'Omer b. Vâkıd el-Eslemî. *el-Meğâzî*. thk. Marsden Jones. 3 Cilt. Beyrut: Dâru'l-İlmî, 1409/1989.